

Fisioterapia em pós-operatório de cirurgia de redesignação sexual de mulheres transgêneras: revisão de literatura

Physiotherapy in the post-operative sex-reassignment surgery of transgender women: literature review

Kevin Anderson Souza Dos Santos¹
Thaiana Bezerra Duarte²

DOI: 10.5281/zenodo.10249433

Envio:27/11/2023
Aceite:02/12/2023

Resumo: A cirurgia de redesignação sexual é um procedimento realizado em indivíduos com disforia de gênero, onde o gênero biológico não condiz com o mental. A importância da intervenção da fisioterapia em pós-operatório vem crescendo cada dia mais, uma vez que auxilia para que o corpo aceite as mudanças feitas de uma forma mais leve e saudável, trazendo benefícios de prevenção e promoção de saúde a seus pacientes. **Objetivo:** Mostrar a importância e os efeitos da fisioterapia em pacientes transgêneros após a realização da cirurgia de redesignação sexual. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura que obtiveram dados através de artigos científicos, que dizem respeito de pós-operatório de redesignação sexual, com ênfase em mulheres transgêneras. Sendo incluídos artigos publicados nas plataformas como Pubmed, Scielo e Google Acadêmico. O período de pesquisa foi realizado de agosto a outubro de 2023. Os critérios de inclusão foram artigos de intervenção da fisioterapia em pós-operatório de redesignação sexual e os critérios de exclusão foram artigos não disponíveis na íntegra e artigos em outros idiomas sem ser português e inglês. **Resultado:** No estudo, utilizaram-se 4 artigos para analisar o período pós-operatório da cirurgia de redesignação sexual em mulheres transgêneras. O foco foi nas práticas de eletroterapia para fortalecimento e alívio da dor, dilatação do canal vaginal, terapia manual para tratamento de dor e exercícios visando fortalecer os músculos do assoalho pélvico. Através dessa revisão de literatura observou-se os benefícios da fisioterapia em pós-operatório de redesignação sexual em mulheres transgêneras e a utilizações das condutas fisioterapêuticas. **Palavras Chave:** Redesignação Sexual, Transsexualidade, Disforia de Gênero, Transexualismo e Fisioterapia.

¹Discente do Curso Superior de Fisioterapia UNINORTE.

² Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso Superior de FISIOTERAPIA – UNINORTE.

Abstract: Sexual reassignment surgery is a procedure performed on individuals with gender dysphoria, where the biological gender does not match the mental gender. The importance of post-operative physiotherapy intervention is growing more and more every day, as it helps the body accept the changes made in a lighter and healthier way, bringing benefits of prevention and health promotion to its patients. **Objective:** To show the importance and effects of physiotherapy on transgender patients after undergoing sexual reassignment surgery. **Methodology:** This is a literature review that obtained data through scientific articles, which talk about post-operative sexual reassignment, with an emphasis on transgender women. Articles published on platforms such as Pubmed, Scielo and Google Scholar are included. The research period was carried out from August to October 2023. The inclusion criteria were physiotherapy intervention articles in post-sexual reassignment surgery and the exclusion criteria were articles not available in full and articles in languages other than Portuguese and English. **Result:** In the study, 4 articles were used to analyze the postoperative period of sexual reassignment surgery in transgender women. The focus was on electrotherapy practices for strengthening and relieving pain, dilation of the vaginal canal, manual therapy for treating pain and exercises aimed at strengthening the pelvic floor muscles. Through this literature review the benefits of physiotherapy in the postoperative period of sexual reassignment in transgender women and the uses of physiotherapeutic procedures were observe

Key Words: Sexual Reassignment, Transsexuality, Gender Dysphoria, Transsexualism and Physiotherapy

1. INTRODUÇÃO

O termo transexualismo se refere a pessoas transgêneros, que são indivíduos com Disforia de gênero. O Transexualismo começou no século XX, através de registros onde pessoas se identificavam com o sexo oposto ao seu corpo. Na época, era chamado de distúrbio de identidade de gênero. Atualmente, Disforia de gênero é o diagnóstico dado para essas pessoas que não aceitam a identidade de gênero a qual lhe foi atribuída biologicamente (Santos, 2014).

Pessoas transgêneros podem ser homens e mulheres. Após anos e várias mudanças sociais, as pessoas transgêneros se reuniram a outras pessoas com causas assemelhadas na questão de gênero e sexualidade, e se tornaram a comunidade LGBT na época. Porém, nos dias atuais, é denominado como LGBTQIAP+ que são L (lésbicas), G (gays), B (bissexuais), T (transgêneros e travestir), Q (queer), I (intersexuais), A (assexuais), P (pansexuais) + (apresenta pessoas que apoiam a causa como grupos de amigos e familiares e aliados da comunidade) (Aguião, 2016).

Existe diferença entre dois grupos dentro da comunidade LGBT. A letra T representa 2 grupos, que são transgêneros e travesti. As suas diferenças não são tão grandes, trazendo para a transição de gênero do masculino para feminino, ambas gostam de ser mencionadas pelo pronome feminino. Mulheres travesti realizam alguns procedimentos, porém, não realizam a cirurgia de redesignação sexual, pois seu órgão genital não lhe causa a disforia de gênero, diferente das mulheres transgêneras, onde nelas é causada a disforia (Freire *et al.*, 2013).

Após pessoas transgêneros não se identificarem com seu corpo biologicamente, podendo ser homens e mulheres, alguns estudos foram feitos para estudar o caso de pessoas transgêneros. Nesse intuito, a medicina conseguiu realizar alguns feitos para indivíduos transexuais, como hormônioterapia e cirurgias de redesignação sexual. Esse novo ramo de estudos e tratamentos abriu uma grande demanda de pacientes para vários profissionais, como médicos, enfermeiros, fonoaudiólogo, fisioterapeutas entre outros profissionais da área da saúde, que fazem tratamento multidisciplinar para os pacientes que estão em processo de disforia de gênero (Galli *et al.*, 2013).

Importante destacar que, todos esses procedimentos a serem realizados pelos profissionais, devem ser realizados e acompanhados da maneira correta, visto que o corpo pode não se adaptar as mudanças biológicas no primeiro momento. Algumas complicações da cirurgia como enfraquecimento do assoalho pélvico, dificuldade na dilatação no canal vaginal, dores na região onde foi realizada a cirurgia, são consequências da realização de um procedimento em mulheres transgêneras caso não sejam realizados e acompanhados da forma correta (Santos, 2014).

Nesses procedimentos cirúrgicos sempre são utilizadas partes da própria pessoa que irá realizar o procedimento de redesignação sexual, como tecidos, nervos entre outras partes do corpo, dependendo de qual cirurgia irá ser realizada, suas etapas são similares, podendo ter: Orquiectomia: procedimento para a retirada ou remoção dos testículos; Remoção do pênis: Nesse procedimento o tecido e pele do pênis são preservados e utilizados para construir a vagina; Cria-se uma cavidade vaginal com os tecidos e a uretra e posicionada para ter a micção na posição vertical; Clitoplastia: procedimento feito com o tecido do pênis para criar o clitóris; Reconstrução dos lábios menores e maiores: procedimento feito com o tecido do escroto (Ferreira; Silva, 2020; Manica, 2019).

Em específico, existe a cirurgia de vagioplastia para as mulheres trans, procedimento este que é realizado para construir uma vagina que seja funcional e agradável esteticamente. Após a mulher transgênera optar pela cirurgia de redesignação sexual, os profissionais de saúde indicavam a inversão peniana que ainda hoje é indicada antes de outras técnicas intra-abdominais, para poder realizar o objetivo de neovagina entre o reto e a bexiga. Porém outras técnicas também podem ser realizadas, dependendo de qual for possível de ser realizada para cada paciente. Após esses procedimentos realizados, é necessário manter a continuidade do tratamento de modo que a vagina em mulheres trans, se torne funcional. Nesse sentido, se faz necessária a dilatação do canal vaginal, procedimento essencial feito através de exercícios na vagina, para que o canal tenha dilatação, mantenha a profundidade e a largura do canal vaginal, o que é realizado com um molde de espuma, colocado no canal vaginal, para evitar o fechamento e complicações pós-cirúrgicas (Ferreira; Silva, 2020. Manica, 2019).

Após a cirurgia, a paciente entra em observação onde fica em repouso absoluto por 24 horas, para verificar a aceitação das mudanças no primeiro instante. Nesse período, o curativo é aberto após as 24 horas e a deambulação são liberadas. No terceiro dia, após a cirurgia, o dreno que ainda está na paciente, que é colocado durante a cirurgia, é removida. Se estiver tudo dentro dos conformes a paciente recebe a alta hospitalar, porém, é necessário o uso de sonda urinária e de tampão vaginal, pelo período de 7 a 10 dias após o procedimento, após isso a cateter e o tampão são removidos e se inicia as orientações para se iniciar a dilatação pós-operatória (Manica, 2019).

É nesse período pós-operatório, em mulheres transgêneras que a fisioterapia se torna primordial, uma vez que faz parte do tratamento para ajudar a mulher transgênera ao seu novo estilo de vida, que agora também estará condicionando seu corpo. No caso de pessoas transgêneros, assim como a qualquer outra pessoa deve ser ofertado o acesso à saúde, a fim de que suas necessidades e direitos sejam garantidos uma vez que são pessoas assim como as outras,

e necessitam de tratamento multidisciplinar em razão do procedimento cirúrgico realizado. Caso não haja um bom acompanhamento e tratamento multidisciplinar no pós-operatório, as mulheres transgêneras podem apresentar algumas complicações, como por exemplo: enfraquecimento do assoalho pélvico, dificuldade na dilatação no canal vaginal (Santos, 2014).

A fisioterapia faz com que o corpo aceite as mudanças feitas de uma forma mais leve e saudável trazendo benefícios de prevenção e promoção da saúde de seus pacientes. No entanto, cada caso é um caso, e a depender do organismo da paciente, podem existir complicações no pós-operatório de mulheres transgêneras, e nesse sentido a fisioterapia irá trabalhar para promoção da saúde e da qualidade de vida da paciente (Santos, 2014).

A fisioterapia promove saúde e auxílio no pós-operatório de mulheres transgêneras das seguintes formas: Promove alívio em quadros algícos, usando a corrente de estimulação elétrica transcutânea (TENS); Promove a dilatação da parede vaginal usando dilatador vaginal de vários tamanhos de forma crescente (dilatador menor para o maior); Previne prolapsos dos órgãos pélvicos, incontinência urinária intercorrências que podem ocorrer após a cirurgia devido ao enfraquecimento do assoalho pélvico; Promove fortalecimento com eletroterapia usada em correntes pulsadas de estimulação elétrica funcional (FES), que também pode ser associados a exercícios da cinesioterapia.

A carência da fisioterapia em pós-operatório de mulheres transgêneras a cada dia aumenta, uma vez que há mudanças significativas na anatomia do corpo humano, o que aumenta a necessidade de condutas fisioterapêuticas.

Vale ressaltar que um dos principais desafios para realizar essa revisão de literatura e a escassez de embasamento científico, devido à limitada disponibilidade de artigos científicos voltados para a atuação do fisioterapeuta com essas pacientes.

Neste contexto, este estudo tem como propósito analisar a intervenção da fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico relacionadas às complicações que surgem em mulheres transexuais após realizar a cirurgia de redesignação sexual. Além disso, busca-se, enfatizar a importância da avaliação fisioterapêutica tanto no período pré-operatório quanto no pós-operatório dessas pacientes. O intuito é traçar um cenário promissor em termos de prognóstico fisioterapêutico para essa população e, ao mesmo tempo, estimular um aumento na pesquisa nessa área.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O método desta pesquisa trata-se de uma revisão de literatura de artigos científicos, que dizem respeito ao pós-operatório de redesignação sexual, com ênfase em mulheres transgêneras. Foram incluídos artigos publicados nas plataformas onde foram pesquisados os artigos como: Pubmed, Scielo e google acadêmico. As palavras chaves foram utilizadas nas bases de dados foram: Redesignação Sexual, Transsexualidade, Disforia de Gênero, Transexualismo e Fisioterapia em português e Sexual Reassignment, Transsexuality, Gender Dysphoria, Transsexualism and Physiotherapy em inglês. O período de pesquisa foi realizado no período de agosto a outubro de 2023.

Os critérios de inclusão compreenderam artigos que abordaram intervenções de fisioterapia no pós-operatório de redesignação sexual, casos clínicos e relatos de casos. Os critérios de exclusão foram Artigos que não estavam disponíveis na íntegra e aqueles escritos em idiomas diferentes do português e inglês.

Foram conduzidas pesquisas nas plataformas mencionadas usando palavras-chave em inglês e português. Uma triagem dos artigos foi realizada para identificar aqueles que poderiam ser utilizados na revisão de literatura sobre o pós-operatório de redesignação sexual.

3 RESULTADOS

O número total de estudos identificados nas bases de dados foi de 163 artigos. Destes, foram consultados através das plataformas Pubmed, Scielo e Google Acadêmico. No entanto, 159 artigos foram excluídos devido à falta de critérios de inclusão, duplicações ou porque não atendiam aos objetivos do presente estudo. Portanto, foram selecionados 4 estudos para inclusão nesta revisão, como ilustrado na figura 1.

Figura 1- Fluxograma do estudo

A tabela a seguir contém os estudos incluídos para a elaboração desta revisão.

Tabela 1- estudos selecionados para revisão

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	MEDOTOLOGIA	RESULTADOS
Policarpo <i>et al</i> , 2021.	Série de casos.	Avaliar e comparar a QV de mulheres transgêneras submetidas à intervenção fisioterapêutica no pós-operatório da CRS.	A serie de caso foi realizado com mulheres transexuais que realizaram a cirurgia de designação sexual no total de 6 mulheres submetidas ao procedimento com a idade mínima de 21 anos.	As sessões foram realizadas duas vezes por semana ao longo de um período de dez semanas. Após a intervenção fisioterapêutica, houve um aumento na qualidade de vida (QV), passando de uma média de 70%. As pacientes relataram anteriormente problemas de perdas urinárias e noctúria, os quais apresentaram melhora significativa após o tratamento. Além disso, 50% das pacientes demonstraram um aumento na força da musculatura do assoalho pélvico (MAP) ao final do tratamento.
Hazin <i>et al</i> , 2021.	Serie De Caso.	Avaliar a força e a atividade elétrica dos músculos do assoalho pélvico (MAP) em indivíduos que passaram por cirurgia de afirmação de gênero de masculino para feminino.	Estudo de série de casos, conduzido de outubro de 2016 a agosto de 2018, participaram 15 com idade media de 30 anos mulheres transgêneras. Os voluntários foram submetidos a uma avaliação clínica dos músculos do assoalho pélvico (MAP), incluindo palpação digital utilizando o método PERFECT.	Os resultados do estudo indicaram que a força muscular, a duração das contrações musculares sustentadas e a atividade elétrica dos músculos do assoalho pélvico (MAP) podem diminuir 15 dias após a cirurgia de afirmação de gênero. No entanto, esses parâmetros tendem a retornar aos valores pré-cirúrgicos no primeiro mês após a intervenção.
Ferreira <i>et al</i> , 2020.	Relato de caso.	Realizar programa de exercícios através dos dilatadores vaginais, terapia comportamental, treino dos músculos do AP.	Esse relato de caso e de uma mulher transgeneras com a idade de 48 anos e 15 anos após a cirurgia de redesignação sexual. Foi identificada estenose vaginal, falta de consciência perineal, fraqueza dos músculos do assoalho pélvico e relatou dor durante a relação sexual. . Foram	Após a avaliação final, a paciente demonstrou uma melhora na consciência perineal, sendo capaz de realizar penetração vaginal sem desconforto. No entanto, não foi observada melhora na força dos músculos do assoalho pélvico.

			realizadas 10 sessões com 40 minutos de duração cada, duas vezes na semana.	
Jiang <i>et al.</i> , 2019.	Estudo retrospectivo	Descrever a incidência de disfunção do assoalho pélvico em mulheres transexuais submetidas à vaginoplastia de afirmação de gênero e os resultados em um programa de fisioterapia do assoalho pélvico (TP).	Durante o período compreendido entre 1º de maio de 2016 e 28 de fevereiro de 2018, foram submetidos à vaginoplastia um grupo de pacientes. Todos esses pacientes foram encaminhados para avaliação do tratamento fisioterapêutico do assoalho pélvico. Para conduzir a análise do estudo, realizamos uma revisão minuciosa dos registros médicos, coletando informações emográficas iniciais, histórico de comorbidades médicas, cirurgias prévias, detalhes referentes aos seguros de saúde, registros de atendimento fisioterapêutico do assoalho pélvico e avaliamos o sucesso da dilatação aos 3 e 12 meses após a cirurgia.	Total de 72 das 77 pacientes, o que representa 94%, participaram de sessões de fisioterapia do assoalho pélvico pelo menos uma vez. A avaliação pré-operatória do assoalho pélvico revelou uma incidência considerável de problemas em potencial, com 42% dos pacientes apresentando disfunção do assoalho pélvico e 37% sofrendo de disfunção intestinal. Entre os pacientes que apresentavam disfunção antes da cirurgia, houve uma taxa de resolução notável na primeira consulta pós-operatória, com 69% recuperando-se da disfunção do assoalho pélvico e 73% da disfunção intestinal.

Os estudos que estão presentes no trabalho incluíram 99 mulheres transgêneras que realizaram a cirurgia de redesignação sexual. Com base nas pesquisas, os estudos relatam que muitas mulheres trans já tinham problemas de assoalho pélvico antes da cirurgia de designação sexual, porém umas pequenas porcentagens das pacientes apresentaram após a realização do procedimento.

O estudo realizado por Jiang *et al.* (2019) descrever a incidência de disfunção do assoalho pélvico em mulheres transexuais submetidas à vaginoplastia de afirmação de gênero e avaliar os resultados de um programa de fisioterapia do assoalho pélvico.

No estudo Ferreira *et al.* (2020) nos mostra a dificuldade que a paciente estava tendo em relação a sua vida sexual, pois havia identificado estenose vaginal, falta de consciência perineal, fraqueza dos músculos do assoalho pélvico e relatos de dor durante a relação sexual.

No estudo de Policarpo *et al.* (2021) a fisioterapia também mostrou ser benéfica na melhoria da qualidade de vida, especialmente em relação a problemas urinários, destacando ainda mais a importância dessa abordagem.

O estudo de Hazin *et al.* (2021) observou que alguns parâmetros, como a força muscular do assoalho pélvico, diminuíram temporariamente após a cirurgia, mas tendiam a se recuperar no primeiro mês. Isso sugere que a cirurgia pode ter efeitos temporários no assoalho pélvico, mas a recuperação é possível.

Os resultados foram positivos e eficazes em relação da atuação da fisioterapia em pós-operatório de redesignação sexual.

4 DISCUSSÃO

A intervenção da fisioterapia demonstrou ser eficaz na expansão do canal vaginal, resultando em melhorias na qualidade de vida e na redução de problemas de incontinência urinária. Esses benefícios foram alcançados por meio das abordagens fisioterapêuticas aplicadas às pacientes durante os estudos correspondentes.

Os estudos conduzidos por Policarpo *et al.* (2021) e Silva *et al.* (2018) adotaram a abordagem de utilizar a massagem perineal e a eletroestimulação transcutânea para tratar suas pacientes, obtendo resultados positivos no alívio da dor. A massagem perineal é realizada manualmente, utilizando o dedo indicador, com uma penetração de aproximadamente 2,5 cm dentro da vagina. Nesse procedimento, o profissional realiza uma massagem na musculatura em um padrão em forma de "U", movendo-se lateralmente e de cima para baixo, finalizando com movimentos circulares (Silva *et al.*, 2018). Para melhorar o alívio da dor, a eletroterapia foi aplicada usando correntes TENS, que podem ser administradas na superfície da pele em pontos estratégicos, como ao longo do trajeto do nervo tibial. A corrente TENS também pode ser direcionada para áreas onde a paciente relatou dores ou desconforto, incluindo a aplicação direta de eletrodos no canal vaginal (Policarpo *et al.*, 2018). Essas técnicas se mostraram de grande relevância para o tratamento das pacientes nos estudos conduzidos por esses pesquisadores, contribuindo significativamente para a melhoria de seus quadros algícos.

Os estudos de Ferreira *et al.* (2020) e Rick *et al.* (2015) se concentram nas intervenções fisioterapêuticas para pacientes que sofrem de estenose vaginal, uma condição caracterizada pelo estreitamento da abertura vaginal. Ambos os estudos demonstram que as intervenções fisioterapêuticas podem ser altamente eficazes na melhoria da condição e no objetivo principal de manter a dilatação vaginal necessária. O estudo de Ferreira *et al.* (2020) mostra melhorias significativas por meio das intervenções fisioterapêuticas, que incluíram o uso de dilatadores e

exercícios direcionados para o tratamento da estenose sendo dilatadores de vários tamanhos e sendo usado de forma crescente ou seja do menor para o maior (Ferreira *et al.*, 2020). E no estudo de Rick *et al.* (2015) empregou técnicas essenciais que incluíram a dilatação vaginal, o biofeedback, a monitorização da atividade muscular com eletromiografia (EMG), a técnica de contrair-relaxar aplicada aos músculos do assoalho pélvico (MAP), a estimulação elétrica neuromuscular (NMES) intravaginal e a terapia manual (Rick, 2015). Esses estudos tem com abordagens o objetivo principal manter a dilatação vaginal necessária.

Os estudos de Jiang *et al.* (2019) e Manrique *et al.* (2019) , é evidenciada a influência da fisioterapia tanto no período pré-operatório quanto no pós-operatório. No pré-operatório, o fisioterapeuta desempenha um papel crucial na promoção da saúde sexual, fornecendo orientações às pacientes sobre a necessidade de realizar mudanças no estilo de vida e conduzindo sessões de cinesioterapia voltadas para o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico (MAP). Após a cirurgia ter sido realizada, ambos os estudos observaram uma significativa redução nas complicações que normalmente seriam esperadas, destacando assim a importância fundamental do fisioterapeuta também na fase pré-operatória. Nesse estágio, o indivíduo se prepara da melhor forma possível para uma mudança tão significativa em sua vida (Jiang *et al.*,2019: Oscar Manrique *et al.*, 2019)

O estudo de Hazin *et al.* (2021) identificou que certos parâmetros, como a força muscular do assoalho pélvico, apresentaram uma redução temporária após a cirurgia, porém, tendiam a se recuperar no decorrer do primeiro mês com a fisioterapia e as condutas de fortalecimentos para os músculos do assoalho pélvico. Em seu estudo Holzschuh *et al.* (2019) propuseram um tratamento de fortalecimento com o uso de cones vaginais associados a exercícios da cinesioterapia e de treinamento da musculatura do assoalho pélvico que obtiveram bons resultados na musculaturas do assoalho pélvico e aumentando assim a sua força .

A quantidade e a duração das sessões de fisioterapia após a cirurgia de redesignação de gênero podem variar significativamente de pessoa para pessoa, dependendo das necessidades individuais, do tipo de cirurgia realizada e das complicações específicas que possam surgir. Geralmente em media de 15 a 20 sessões de fisioterapia com duração de 1 hora cada. A fisioterapia é frequentemente uma parte importante do processo de recuperação após esse tipo de cirurgia, visando melhorar a função, a mobilidade e o bem-estar do paciente.

Recomenda-se que os fisioterapeutas, que possuem um papel extremamente importante para os pacientes operados, que orientem seus pacientes sobre os cuidados adequados das incisões cirúrgicas, incluindo práticas de higiene para prevenir infecções. Dependendo do tipo de intervenção cirúrgica, pode ser essencial incorporar exercícios direcionados ao fortalecimento de

grupos musculares específicos e à melhoria da mobilidade, especialmente no contexto da dilatação do canal vaginal. Este plano de tratamento pode incluir exercícios voltados para a região pélvica. Além disso, para aqueles que tenham passado por procedimentos de redesignação genital, a fisioterapia desempenha um papel valioso na otimização da função urinária e sexual. Ela também assume uma função importante na gestão da dor e na redução do inchaço pós-cirúrgico. Em resumo, além dos aspectos puramente físicos, a fisioterapia pode abranger a prestação de apoio psicológico, auxiliando a paciente na adaptação da transição de gênero e às transformações físicas e emocionais inerentes a esse processo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo se propôs a investigar o impacto da fisioterapia no processo de recuperação pós-operatório de redesignação sexual, focando especificamente nas cirurgias de redesignação sexual de mulheres transgêneras. Durante todo o desenvolvimento deste trabalho, buscou-se explorar a relevância e eficácia dessa abordagem terapêutica, analisando os resultados e contribuições para o campo da saúde e bem-estar das pacientes.

No entanto, é fundamental reconhecer que este estudo possui limitações. A amostra foi relativamente pequena e geograficamente limitada, o que pode afetar a generalização dos resultados. Além disso, a avaliação de longo prazo dos benefícios da fisioterapia no pós-operatório de redesignação sexual deve ser objeto de futuras pesquisas.

Em conclusão, este estudo ressalta a importância da fisioterapia no pós-operatório de redesignação sexual como uma abordagem terapêutica eficaz na promoção da recuperação, melhoria da qualidade de vida e redução de complicações.

6 REFERENCIAS

AGUIÃO, SILVIA. “não somos um simples conjunto de letrinha”: disputas internas e (re)arranjos da política “lgbt”. **Cadernos pagu**, v. 46, p.280-310, 2016.

DA SILVA ALBUQUERQUE, Débora. Debate de gênero e prática esportiva de futsal no CETI Dom Jorge Marskell, Itacoatiara, Amazonas, Brasil. **Amazonlivejournal**, v.4, n°.4, p. 1-11, 2022.

FERREIRA, BARBARA ROSE BEZERRA ALVES; SILVA, FLAVIO JUNIO DO ESPIRITO SANTO CARMO DA. A intervenção fisioterapêutica na reabilitação pós cirurgia de redesignação de sexo masculino para feminino: relato de caso. **Revista pesquisa em fisioterapia**. V. 2, n. 10, p. 288-300, 2020.

FREIRE, EDUARDO CORSINO; ARAUJO, FÁTIMA CRISTINA ALVES DE; SOUZA, ANDREA CARDOSO DE; MARQUES, DALVANI. A clínica em movimento na saúde de tnts: caminho para materialização do sus entre travestis, transsexuais e transgêneros. **Saúde em Debate**, v. 37, n. 98, p. 477-484, 2013.

GALLI, RAFAEL *et al.* Corpos mutantes, mulheres intrigantes: transexualidade e cirurgia de redesignação sexual. **Psicologia: teoria e pesquisa**, v. 29, n.4, p. 447-457, 2013.

HAZIN MARINA MSC *et al.* Assessment of the strength and electrical activity of the pelvic floor muscles of male-to-female transgender patients submitted to gender-affirming surgery: A case series. **Wiley Online Library**, 2021.

HOLZSCHUH, JULIANA TORNQUIST; SUDBRACK, ANA CRISTINA. Eficácia dos cones vaginais no fortalecimento do assoalho pélvico na incontinência urinaria feminina pós-menopausa: estudo de casos. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 4, n. 9, p. 498- 504, 2019.

JIANG DA DAVID *et al.* Implementation of a Pelvic Floor Physical Therapy Program for Transgender Women Undergoing Gender-Affirming Vaginoplasty. **American Urological Association Journals**, 2019.

MANICA, MATHEUS ZAMIGNAN. Refinamentos estéticos na aparência da vulva na cirurgia de adequação genital. **Revista brasileira de cirurgia plástica**, v. 34, n.1, p. 65-72, 2019.

MANRIQUE, OSCAR *et al.* Assessment of Pelvic Floor Anatomy for Male-to-Female Vaginoplasty and the Role of Physical Therapy on Functional and Patient-Reported Outcomes. **Journals Annals Plastic Surgery** 2018.

POLICARPO, JÚLIO *et al.* Assistência fisioterapêutica na qualidade de vida de mulheres transgênero submetidas à cirurgia de transgenitalização: uma série de casos. **Revista Rede Unida Pernambuco** 2021.

RICK, MARISA *et al.* Pain With Vaginal Dilation in a Patient Following Sexual Reassignment Surgery. **Journal of Women's Health Physical Therapy**, v. 39, n. 1, 2015.

SANTOS, *et al.* Processo de formação das representações sociais sobre transexualidade dos profissionais de saúde: possíveis caminhos para superação do preconceito. **Ciências & saúde coletiva**, v. 19, n. 11, p. 4545-4554, 2014.

SILVA, DAYANA ROBERTA, *et al.* Fisioterapia no pós-operatório de cirurgia de redesignação de sexo: estudo de caso. In: anais do XXII congresso brasileiro de fisioterapia. **Revista Brasileira de Sexualidade Humana** 2018, Belo horizonte.